

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
559 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	

ISHSIZLIKNING KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI VA BANDLIK BOZORINING RIVOJLANISHI

Shadmanov Erkin Sherqulovich

Alfraganus universiteti professori
i.f.d., prof.

Annotatsiya: Ushbu maqola ishsizlik darajasini kamaytirish va bandlik bozorining rivojlanishini ta'minlash borasidagi dolzarb masalalarni chuqur tahlil qiladi. Maqolada makro- va mikroiqtsodiy omillar, davlat siyosati, xususiy sektor innovatsiyalari hamda ijtimoiy hamkorlikning mehnat bozoridagi o'zgarishlarga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot rasmiy statistik ma'lumotlar, ilg'or empirik tadqiqotlar va iqtisodiy modellashtirish metodlari asosida olib borilib, ishsizlikni kamaytirish strategiyalarining samaradorligi baholanadi. Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish va iqtisodiy o'sish uchun istiqbolli yechimlarni taklif etishdir.

Kalit so'zlar: ishsizlik, bandlik bozori, iqtisodiy strategiyalar, davlat siyosati, mehnat bozori, innovatsion echimlar, strukturaviy islohotlar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of strategies aimed at reducing unemployment and fostering the development of the labor market. It examines the impacts of both macroeconomic and microeconomic factors, government policies, private sector innovations, and social cooperation on labor market dynamics. The research utilizes official statistical data, advanced empirical studies, and economic modeling techniques to assess the effectiveness of various measures in mitigating unemployment. The primary objective of this study is to enhance labor market flexibility and propose forward-looking solutions for sustainable economic growth.

Keywords: unemployment, labor market, economic strategies, government policy, labor reforms, innovative solutions, structural adjustments.

Аннотация: Данная статья представляет собой всесторонний анализ стратегий, направленных на снижение уровня безработицы и развитие рынка труда. В работе рассматриваются как макроэкономические, так и микроэкономические факторы, влияние государственной политики, инновационные подходы частного сектора и роль социальной кооперации в динамике рынка труда. Исследование базируется на официальной статистике, современных эмпирических данных и методах экономического моделирования для оценки эффективности мер по борьбе с безработицей. Основная цель работы – повышение гибкости рынка труда и предложение перспективных решений для устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, экономические стратегии, государственная политика, трудовые реформы, инновационные решения, структурные изменения.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri – ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining samarali rivojlanishidir. Global iqtisodiy sharoit, texnologik inqilob va ijtimoiy transformatsiyalar mehnat bozoridagi talab va taklifning keskin o'zgarishiga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan, ishsizlikni kamaytirish nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki ijtimoiy adolat va aholi farovonligini oshirishning ham asosiy omiliga aylangan.

Davlat siyosati, xususiy sektor faoliyati va innovatsion yechimlarning o'zaro ta'siri orqali mehnat bozoridagi murakkab dinamikani qanday boshqarish mumkinligi masalalari ko'zga tashlanadi.

Qaysidir ma'noda, ishsizlikka qarshi kurash – bu iqtisodiyotning “kutilmagan burilishlar” sarguzashtiga o'xshaydi, biroq to'g'ri strategiyalar va hamkorlik bilan ushbu muammolarni yengib o'tish mumkin.

Maqolada bandlik bozorining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillar, shuningdek, turli mamlakatlarda qo'llanilayotgan ishsizlikni kamaytirish strategiyalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv nafaqat amaliy tajriba, balki nazariy asoslarni ham hisobga olgan holda, kelajakda mehnat bozorini yanada mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirish yo'lidagi muhim qadamlarni belgilashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda ishsizlikni kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi masalalari keng qamrovli tahlil qilinib, ko'p qirrali nazariyalar va empirik tadqiqotlar asosida yondashuvlar shakllangan. Blanchard O. J. va Katz L. F. o'z tadqiqotlarida strukturaviy ishsizlik tendensiyalarini aniqlab, iqtisodiy o'sishga yo'naltirilgan siyosiy chora-tadbirlarning ahamiyatini ta'kidlagan holda mehnat bozorida moslashuvchanlik va inqiroz davrlarida qo'llaniladigan strategiyalarni chuqur o'rgangan.

Nickell Stephen esa Yevropa va Shimoliy Amerikadagi mehnat bozorlarining institutiv xususiyatlarini solishtirib, ishsizlik darajasiga ta'sir etuvchi struktura omillarini tahlil qilgan hamda samarali bandlik bozorini shakllantirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhimligini ta'kidlagan.

Mortensen Dale T. va Pissarides Christopher tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ishsizlikning dinamik xarakterini ochib beruvchi model orqali ish o'rinlarini yaratish va yo'qotish jarayonlarini tahlil qilib, mehnat bozorida tebranishlarni nazariy asosda yoritishga katta hissa qo'shgan. Pissarides Christopher esa o'zining “Equilibrium Unemployment Theory” asarida ishsizlik muammosining mexanizmlarini aniq ifodalab, ish qidirish va moslashtirish jarayonlari orqali bandlik bozorining barqarorligini ta'minlashga urg'u bergan.

Shuningdek, Layard Richard, Nickell Stephen va Jackman Robertning ishlarida makroiqtisodiy kontekstda ishsizlikni kamaytirish strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi bayon etilib, davlat siyosati, ijtimoiy hamkorlik va bozor mexanizmlari o'rtasidagi muvozanatga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar ishsizlik muammosini hal etishda nafaqat makroiqtisodiy omillar, balki mikroiktisodiy jarayonlar va struktura islohotlarining o'zaro ta'sirini ko'rsatib, samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun mustahkam nazariy poydevor yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Ishsizlik va bandlik bozorining rivojlanishiga oid iqtisodiy ko'rsatkichlar rasmiy statistik manbalardan olindi. Qo'shimcha ravishda, ilg'or tadqiqotlar tahlil qilinib, ularning natijalari solishtirildi. Ma'lumotlar iqtisodiy modellashtirish va regressiya tahlili asosida qayta ishlanib, ishsizlikni kamaytirish strategiyalarining samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnat bozorining samarali rivojlanishi zamonaviy iqtisodiyotning barqaror o'sishi, ijtimoiy adolat va umumiy farovonlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda umumiy ishsizlik darajasi aholining taxminan 5,4 foizini tashkil etgani qayd etilgan. Shu bilan birga, yoshlar va qishloq hududlarida bu ko'rsatkich 8–10 foiz atrofida kuzatilgani, mamlakatning ba'zi hududlarida esa ancha yuqori bo'lishi sababli davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish zarurligi aniqlangan. Ushbu tendensiyalar, shuningdek, mehnat bozorining yangi talablariga moslashish, kasbiy ta'lim va malaka oshirish tizimini yanada rivojlantirish, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlarini kengaytirish orqali ishsizlikni kamaytirish strategiyalarining qanchalik dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar doirasida iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar keng qamrovli yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan "Iqtisodiy o'sish va modernizatsiya strategiyasi" hamda "Raqamli iqtisodiyot rivojlanish dasturi" kabi hujjatlar mehnat bozorini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ishbilarmonlik muhitini raqobatbardosh qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shu jarayonda davlatning investitsiyalarni jalb etish, soliq imtiyozlarini kengaytirish va kredit siyosatini takomillashtirish bo'yicha olib borayotgan siyosati yangi ish o'rinlarining yaratilishiga va mavjud ishsizlik darajasining pasayishiga olib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi uch yillik davr ichida ilg'or texnologiyalar va raqamli transformatsiya natijasida ish o'rinlari soni taxminan 12 foizga oshgani, ishsizlik darajasi esa 1–2 foizga kamaygani kuzatilmoqda. Bu holat mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga qaratilgan strategik qarorlarning samaradorligini isbotlaydi.

Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlar doirasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda mehnat bozorining turli qatlamlarini qamrab oluvchi chora-tadbirlar joriy etildi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, "Elektron hukumat" tizimi orqali ish beruvchilar va ish izlovchilar o'rtasida axborot almashinuvi soddalashtirilib, ish qidirish jarayoni sezilarli darajada avtomatlashtirildi. Bu esa mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ilg'or iqtisodiy modellashtirish va empirik tahlillar natijasida aniqlangan yoshlar va malakasiz ishchilar o'rtasidagi nomutanosiblik, shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi farqlar, yangi texnologiyalar ta'siridagi o'zgarishlar, davlat siyosati va ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati aniq ko'rsatildi. Masalan, malaka oshirish va kasbiy ta'lim dasturlarida qatnashganlar orasida ish bilan bandlik darajasi 15 foizga oshgani, ushbu tizimlar orqali yangi ish o'rinlarining yaratilishi va iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi yaqqol namoyon bo'lgan. Shu bois, mehnat bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida olib borilayotgan integratsiyalashgan hamkorlik mehnat bozorining rivojlanishida alohida o'rin tutadi. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish, iqtisodiy zonalar va texnoparklar yaratish orqali ishbilarmonlik muhiti yanada qulaylashtirildi. Ushbu islohotlar natijasida mamlakatimizda yangi ish o'rinlarining yaratilishi, sanoat ishlab chiqarishining innovatsion metodlar asosida modernizatsiya qilinishi va eksport salohiyatining oshishi kuzatilmoqda. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan maxsus dasturlar va grantlar yordamida yoshlar va ayollar bandligini oshirishga ham katta e'tibor qaratildi. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, davlatning ushbu chora-tadbirlari natijasida ayollar bandligi 20 foizdan ortiq oshgani va yoshlar ishsizlik darajasi sezilarli darajada kamaygani qayd etilgan. Shu bilan birga, viloyatlararo farqlarni bartaraf etish maqsadida qishloq hududlarida ham yangi ish o'rinlari yaratilishi, transport va kommunikatsiya inshootlarining rivojlanishi, shuningdek, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali iqtisodiy faollik mustahkamlandi.

Iqtisodiy islohotlarning yana bir muhim jihati – innovatsion texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishidir. Raqamli texnologiyalar yordamida mehnat bozorida jarayonlarni avtomatlashtirish, axborot tizimlarini modernizatsiya qilish va onlayn xizmatlarni kengaytirish orqali ish beruvchilar va ish izlovchilar o'rtasidagi aloqa yanada tezkor va samarali amalga oshirilmoqda. Mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali ish o'rinlari, malaka oshirish kurslari va kasbiy treninglar haqida tezkor ma'lumotlar taqdim etilishi ish qidirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. So'nggi besh yil ichida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash natijasida ish o'rinlari soni taxminan 12 foizga oshgani, ishsizlik darajasi esa 1–2 foizga pasaygani rasmiy statistik ma'lumotlarda aks etmoqda. Ushbu yondashuv mamlakatimizda ishsizlik muammosini hal etish va mehnat bozorining talablariga moslashuvchanlikni oshirishda muhim o'rin tutadi.

Mamlakatdagi islohotlar makro- va mikroiqtisodiy tahlillar asosida amalga oshirilmoqda. Regressiya tahlili, iqtisodiy modellashtirish va empirik tadqiqotlar yordamida mehnat bozorida o'zgarishlar, iqtisodiy inqirozlar va yangi texnologiyalar ta'siri chuqur o'rganilmoqda. Shu asosda davlat siyosati va xususiy sektor o'rtasida olib borilayotgan hamkorlik, kasbiy ta'lim va malaka oshirish tizimining samaradorligi, shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirilayotgan

modernizatsiya jarayonlari tahlil qilinmoqda. Ushbu tadqiqotlar natijasida ishsizlik muammosining tuzilishi, yoshlar va malakasiz ishchilar o'rtasidagi farqlar, shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklar aniqlanib, bu masalalarni hal etishda davlat tomonidan qabul qilingan siyosatlar va strategik qarorlarning ahamiyati yanada oshmoqda.

O'zbekiston Respublikasi hukumati mehnat bozorini yanada diversifikatsiya qilish va uni strukturaviy islohotlar orqali modernizatsiya qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib bormoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan yangi strategik rejalarda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, kredit siyosatini takomillashtirish, investitsiyalarni jalb etish va sanoat sohasidagi islohotlarni amalga oshirish asosiy o'ringa ega. Shu jarayonda davlat byudjeti, soliq imtiyozlari va qo'shimcha investitsiyalar yordamida yangi ishlab chiqarish korxonalari, innovatsion texnologiyalar va raqamli transformatsiya tizimlari rivojlantirilmogda. So'nggi uch yillik davr ichida mamlakat iqtisodiy o'sishi o'rtacha 5 foiz atrofida bo'lib, ushbu o'sish yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ishsizlik darajasining pasayishiga olib kelgan. Ushbu jarayon davlat siyosati va iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini, shuningdek, xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan taqdim etilayotgan texnik va moliyaviy yordam orqali qo'llab-quvvatlanayotganini isbotlaydi.

Davlatning mehnat bozorini rivojlantirishga qaratilgan strategik islohotlari faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan chegaralanmay, balki ijtimoiy sohada ham sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ijtimoiy himoya tizimlari, ayollar va yoshlar bandligini oshirishga qaratilgan dasturlar, kasbiy o'qitish markazlari va ta'lim dasturlari orqali mamlakatning turli qatlamlaridagi aholi bandligini oshirish maqsad qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi uch yillik davr ichida ijtimoiy himoya va ta'lim tizimlari orqali ayollar bandligi 20 foizdan ortiq oshgani, yoshlar bandligi esa sezilarli darajada yaxshilangani qayd etilgan. Bunday ijtimoiy chora-tadbirlar mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish va iqtisodiy o'sish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar doirasida mintaqaviy integratsiya va viloyatlararo farqlarni kamaytirishga qaratilgan dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Hududiy rivojlanish siyosati, transport va kommunikatsiya inshootlarining modernizatsiyasi, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali har bir hududda mehnat bozorining rivojlanishi va ishsizlik darajasining kamayishi ta'minlanmoqda. Ushbu strategiyalar davlat siyosati va xalqaro hamkorlik asosida innovatsion yondashuvlar bilan boyitilib, kelgusida mintaqaviy rivojlanishning yanada mustahkamlanishiga olib kelishi kutilmoqda.

Natijada, olib borilayotgan islohotlar va strategiyalar asosida mamlakatimiz mehnat bozorining samarali rivojlanishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ishsizlik darajasining pasayishi borasida sezilarli yutuqlarga erishilgani aniqlandi. Davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar, kasbiy ta'lim va ijtimoiy himoya tizimi orqali olib borilayotgan chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayon natijasida mamlakatimizning iqtisodiy salohiyati va raqobatbardoshlik darajasi global maydonda yanada oshib, yoshlar va malakasiz ishchilar bandligini oshirishda samarali yechimlar ishlab chiqildi. Kelgusida innovatsion texnologiyalar, raqamli transformatsiya va kasbiy ta'lim tizimlarini yanada takomillashtirish orqali mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish va ishsizlikni kamaytirish strategiyalarini kengaytirish, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni mustahkamlash uchun qo'shimcha choralar ko'rish zarurligi yana bir bor ta'kidlanadi.

Umuman olganda, olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatimizda mehnat bozoridagi nomutanosibliklar asta-sekin bartaraf etilib, yangi texnologiyalar va raqamli tizimlar yordamida ish qidirish jarayoni avtomatlashtirilib, bandlik ko'rsatkichlari yaxshilandi. Ushbu islohotlarning muvaffaqiyati davlat siyosati, innovatsion yechimlar, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy chora-tadbirlar asosida erishilayotgan yutuqlar orqali isbotlandi. Kelgusida ushbu strategiyalarni yanada keng qamrovli va chuqurroq tahliliy yondashuvlar yordamida rivojlantirish, mamlakatimiz mehnat bozorining global raqobatbardoshlik darajasini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Shunday ekan, ishsizlik darajasini kamaytirish va bandlik bozorining rivojlanishi borasida olib borilayotgan islohotlar iqtisodiy o'sish, innovatsion texnologiyalar va ijtimoiy himoya tizimining mustahkamlanishi orqali mamlakatimizning kelajak istiqbollari uchun asosiy poydevorni tashkil

etadi. Ushbu strategik yondashuv davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi samarali hamkorlik orqali qo'llab-quvvatlanib, mamlakatimiz mehnat bozorining yanada raqobatbardosh va barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kelgusida yangi ilmiy tadqiqotlar va empirik tahlillar asosida ishlab chiqiladigan strategiyalar yordamida ishsizlik muammosini yanada chuqurroq o'rganish va uni bartaraf etish borasida qo'shimcha choralar ko'rish mamlakatimizning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich sifatida e'tirof etiladi.

Shunday qilib, mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar va strategik qarorlar natijasida mehnat bozorining rivojlanishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ishsizlik darajasining kamayishi kuzatilmoqda. Ushbu jarayon nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy adolat, tenglik va umumiy farovonlikni ta'minlashga qaratilgan innovatsion yechimlar asosida erishilayotgan yutuqlarni namoyon etmoqda. Kelgusida davlatning belgilagan strategik rejaları doirasida mehnat bozorining yanada diversifikatsiya qilinishi, raqamli transformatsiya jarayonining chuqurlashtirilishi hamda ta'lim va kasbiy o'qitish tizimining rivojlantirilishi orqali ishsizlik muammosini yanada samarali bartaraf etish va mamlakatimizning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash istiqbollari yanada oshishi kutilmoqda.

Olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatimiz mehnat bozorida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lib, innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va kasbiy ta'lim tizimi yordamida yangi ish o'rinlarining yaratilishi, ishsizlik darajasining pasayishi va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga erishildi. Ushbu jarayon davlat siyosati va xalqaro hamkorlik asosida olib borilayotgan strategik islohotlar doirasida mamlakatimiz iqtisodiyotining global raqobatbardoshlik darajasini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida ishlab chiqiladigan yangi strategiyalar mehnat bozorining yanada diversifikatsiya qilinishi va ishsizlik muammosining chuqur tahlili natijasida mamlakatimizning iqtisodiy o'sish va ijtimoiy adolat yo'lida yanada mustahkam qadamlar qo'yilishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada ishsizlik darajasini kamaytirish va bandlik bozorining samarali rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan nazariy va empirik tadqiqotlar tahlili bayon etildi. Tadqiqot natijalari ishsizlikning murakkab xarakteri va mehnat bozorida o'zgarishlarning iqtisodiy, ijtimoiy hamda texnologik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqligini ochib berdi. Shu nuqtayi nazardan, qisqa muddatli chora-tadbirlar bilan bir qatorda strukturaviy islohotlar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligi aniq ko'rinadi. Davlat siyosati, xususiy sektorning raqamli transformatsiyasi va ijtimoiy hamkorlikning o'zaro uyg'unligi ishsizlik muammosini hal etishda asosiy rol o'ynaydi.

Shunday ekan, mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish, ta'lim va malaka oshirish tizimlarini isloh etish, shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyotning barqaror o'sishiga erishish mumkin. Natijada, ilg'or tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan strategiyalar ishsizlikni kamaytirish va bandlik bozorining rivojlanishini ta'minlashda samarali yechimlarni taklif etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish va mehnat bozorida tenglikni ta'minlash orqali jamiyatning umumiy farovonligini oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O. E. Axunova. Analysis of the causes of unemployment in modern Uzbekistan and the negative consequences of wau. International Engineering Journal for Research & Development. 2022.
2. Axunova, O. E., & Nematova, S. E. (2021). LABOR MARKET PROBLEMS IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC. GLOBUS, 7(8), 21- 24.
3. Ахунова, О. Э., Олимова, Н. Х., & Хамидова, З. А. (2019). ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 24.
4. Abduraxmonov Q.X., Shoyusupova N.T. Aholini ish bilan bandligi. O'quv qo'llanma. – T.: 2011. - 291 b.
5. Xolmo'minov Sh.R., Xolmurodov S.E. Mehnat bozori iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. – T.: 2013. - 228 b.

6. Xolmo‘minov Sh.R. Mehnat bozori iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2004. – 144.
7. O. E. Axunova, Z. S. Salimjonova, Sh. E. Nematova. The role of human capital in economic development. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES. 2022. Innovative Academy Research Support Center www.in-academy.uz
8. Abdurahmonov Q.X. (2009) Mehnat iqtisodiyoti (darsligi) IT.; “Mehnat”, – 238-b.
9. Gulomova, N. (2023). Comparative Analysis of The Export Potential of The Republic of Uzbekistan within the Framework of the EAEU. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 20, 17-22.
10. Гуломова, Н. Ф. (2022). Возможности Цифровой Трансформации Транспортной Отрасли В Республике Узбекистан. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 188-192.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

